

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabiligini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

- Bir butunlik, izchillik va tizimlilik;
- Imkoniyatlarni oshirib borish;
- Muammoli harakterga egalik;
- Ijodiy yo'naltirilganlik [6].

O'quv jarayoniga zamonaviy texnik vositalarni qo'llash tarafdorlari o'qitish sifatini yaxshilash, aynan ana shu vositalarga bog'liq deb hisoblaydilar. Tegishli uslubiy tavsiyalar ham ta'lim jarayonida texnik muhitni yaratishga, ya'ni texnologiya tushunchasini o'qitish jarayoniga qo'llash masalalariga qaratildi. Dastlabki "kompyuterli texnologiya" va "yangi axborot texnologiyalari" kabi tushunchalar vujudga keldi. Bular pedagogik texnologiyani amalga oshirish uchun zamonaviy texnik vosita sifatida qo'llanila boshlandi. O'quv maqsadlarining qat'iy va ishonchli tizimini yaratishni faqat nazariyotchi olimlarni qiziqtiradigan mavhum (abstrakt) vazifa deb hisoblab bo'lmaydi. Maqsadlarning aniq, tartibli va ierarxik turkumini yaratish, eng avvalo amaliyotchi pedagoglar uchun juda muhimdir. O'qituvchi dars jarayonida bu qayd etilganlarni amalga oshirish davomida o'quvchilarda kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan birga ularda kasbiy sifatlarni hamda ma'naviy dunyoqarashni shakllantiradi.

Bulardan ko'rinadiki, texnologiya maktab o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli texnologiya darslarini tashkil etish va o'tkazishga alohida e'tibor qaratish zarur. Bunda, xususan, texnologiya darslarida o'qitishning noan'anaviy usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, o'qitish ishlarida yuqori samaradorlikka erishish dars turlari, tiplari, shakllari va o'quv mazmuniga mos keluvchi o'qitish usullarini, ya'ni ta'lim texnologiyalarini tanlash hamda ularni qanday qo'llashga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashurov B.T. Modulli-kompetentli yondashuv asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish. – Toshkent, Zamonaviy ta'lim. 2020. 2-son, 9-15-betlar.
2. Rahimov Z.T. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida. – Toshkent, Zamonaviy ta'lim. 2019. 7-son. 4-bet.
3. Toshtemirova S.A., Izzatova R.U. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim oluvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish. Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar. – Chirchiq, 2021. 836-840-betlar.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: "Знание", 1996. – 308 с.
6. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Тошкент: "Ўқитувчи", 2004. 44-б.

UO'K: 502.1:378.14(575)(045)

TALABALARNING EKOLOGIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH

<https://zenodo.org/records/15336970>

To'xtasinov Sherzodbek,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugungi kunda ekologiyaning sofligini ta'minlash eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu masalani yechish, insonlarning, xususan, talabalarning tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, bu boradagi targ'ibot ishlarini kuchaytirish lozim. O'zbekistonda ekologiyani yaxshilash, aholining ekologik savodxonligini oshirish uchun maxsus dasturlar mavjud bo'lsada, lekin hozircha ko'zlangan natijaga erishilmadi. Dasturlardan ko'zlangan asosiy maqsad esa fuqarolarning atrof-muhitga zararli ta'sir ko'satishiga yo'l qo'ymaslik, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, chiqindilarni qayta ishlash, muqobil energiya manbalaridan to'g'ri*

foydalanishga jalb etishdir. Shuningdek, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish muammolari jamiyatning ijtimoiy-iqdisodiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liqligini aholiga yetkazish, atrof-muhitni asrash orqali salomatlikka ta'sir qiluvchi ekologik muammolarning oldini olish va kelajak avlodga qulay muhitni yaratish hisoblanadi. Mazkur maqolada shu va ekologik muammolarga dahldor boshqa masalalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *tabiat, ekologik muammolar, ekologik savodxonlik, targ'ibot, tabiiy resurslar, muqobil energiya manbalari.*

Аннотация. *Обеспечение экологической чистоты является одной из самых актуальных проблем современности. Необходимо решить этот вопрос, изменить отношение людей, особенно студентов, к природе, усилить пропагандистскую работу в этом направлении. Хотя в Узбекистане действуют специальные программы по улучшению окружающей среды и повышению экологической грамотности населения, желаемых результатов пока не достигнуто. Основная цель программ — предотвращение вредного воздействия граждан на окружающую среду, ускорение благоустройства и озеленения, переработка отходов и поощрение правильного использования альтернативных источников энергии. Важно также донести до населения, что проблемы рационального использования природных ресурсов неразрывно связаны с социально-экономическим развитием общества, предотвратить возникновение экологических проблем, влияющих на здоровье, посредством охраны окружающей среды, создать благоприятную окружающую среду для будущих поколений. В данной статье анализируются эти и другие вопросы, связанные с экологическими проблемами.*

Ключевые слова: *природа, экологические проблемы, экологическая грамотность, пропаганда, природные ресурсы, альтернативные источники энергии.*

Abstract. *Ensuring environmental cleanliness is one of the most pressing problems of our time. It is necessary to solve this issue, change the attitude of people, especially students, to nature, and strengthen propaganda work in this direction. Although special programs are in place in Uzbekistan to improve the environment and increase environmental literacy of the population, the desired results have not yet been achieved. The main goal of the programs is to prevent harmful impacts of citizens on the environment, accelerate improvement and landscaping, waste recycling and encourage the correct use of alternative energy sources. It is also important to convey to the population that the problems of rational use of natural resources are inextricably linked with the socio-economic development of society, to prevent the emergence of environmental problems that affect health through environmental protection, and to create a favorable environment for future generations. This article analyzes these and other issues related to environmental problems.*

Key words: *nature, environmental problems, environmental literacy, propaganda, natural resources, alternative energy sources.*

Bugungi kun kishisiga, xususan, talabalarga ekologik muammoning ko'lamini his qildirish juda muhimdir. "Fuqarolar muammoning mavjudligi va ularga ta'sir etishiga ishonch hosil qilmasa, ularni ekologiya va atrof-muhit muammosini hal qilishga undash foydasizdir", - deb ta'kidlagandi ekolog olim V.E.Boreyko [1]. Bundan tashqari, yana bir ekolog I.V.Kryaj "Kundalik ekologik g'oyalarni psixosemantik o'rganish" asarida: "Inson va tabiatga qarshi emas, balki u bilan teng munosabatda bo'ladigan ijtimoiy ekologik ongni shakllantirish bugungi kunning vazifalaridan biridir", - degan fikrini ilgari suradi [2].

V.Y.Aleksandrov: "Avtomobil transportining ekologik muammolari" kitobida: "atmosfera havosining ifloslanish darsjasini pasaytirish maqsadida shahar ko'chalarida transportni to'g'ri tartibga solish uchun, birinchi navbatda, shaharning tuzilishi-ishlab chiqarish va turar joy massivlari, dam olish maskanlari hamda madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish markazlarining joylashishini hisobga olish zarurligi targ'ibot tadbirlarida inobatga olinishi kerak", - deya qayd etilgan [3]. Ekolog olim J.T.Xolmo'minov: "Ekologik huquqiy targ'ibot ekologik tahdidlarning oldini olishda muhim jarayondir", - deya ekologik huquqiy targ'ibotning ahamiyatini alohida

ta'kidlaydi [4]. Mazkur sohaning yana bir vakili N. Gubanov "global muammolar orasida insoniyat uchun eng katta xavf harbiy va ekologik muammolardir" – degan fikrni aytadi [5].

Yuqoridagi fikrlardan ekologik targ'ibot nechog'lik muhim ekanligini ko'rish mumkin.

Mazkur ilmiy maqolada insonlarning, birinchi navbatda talaba-yoshlarning ekologik-huquqiy madaniyatini oshirish borasida to'plangan tajribalardan foydanildi. Tadqiqot usullari sifatida qiyosiy-huquqiy usul, tahlil, sintez, kuzatish, umumlashtirish, ekologik-huquqiy targ'ibot kabi metodlarga murojaat qilindi. To'plangan bilimlar asosida bir qancha takliflar berildi.

Targ'ibot insonlar hayotida qadim zamonlardan beri keng ishlatiladigan usul bo'lib jumladan, jangchi yunonlar va rimliklar undan mukammal darajada foydalanishgan. Jahon urushlarida targ'ibot jangda tobora ko'proq galaba qozonish, dengiz flotlarini quolsizlantirish, xalqlarni ruhiy tushkunlikka tushirish yoki jangovarlik ruhini ko'tarish hamda neytral mamlakatlarni urushga jalb etishdan boshlangan ekan. Ayni paytda ekologik vaziyat og'irlashib borayotgani sababli ekologik-huquqiy targ'ibot ishlarini olib borish mamlakat kelajagi uchun kurashdir [6].

Ekologiya sohasidagi targ'ibot-tashviqot ishlarining ta'sirchanligi mavzu va mterailarning kuchi, qiziqarli mazmu tanlanganligi, jozibali targ'ibot ortida yashiringan ma'lumotlarning to'g'ri ekanligi, ommaviy axborot vositalari, jamiyat a'zolari ehtiyojlarining qondira olishi bilan belgilanadi. Targ'ibot qanchalik mazmunli, mantiqiy va hissiy jihatdan kuchli bo'lsa, xotirada shunchalik yaxshi mustahkamlanadi. Biroq ma'lumotlarning tabiiy hajmi tinglovchilar o'zlashtira oladigan maksimal darajasidan oshib ketmasligi lozim [7].

Ekologiya sohasidagi targ'ibot deganda, tabiatni buzishga qaratilgan harakatlarni zaiflashtirish, shuningdek, odamlarning ekologik e'tiqod, bilim, ko'nikmalari va ijtimoiy faolligini shakllantirish uchun aholning dunyoqarashi, yo'nalishi, xulq-atvori va kayfiyatiga ta'sir qilish tushuniladi. Mamlakatimizda bayramlar oldidan uyushtiriladigan umumxalq hasharlari yoki "Avtomobilsiz kun" kabi tadbirlar o'tkazish an'anasi shakllangan bo'lsa-da, afsuski, bu tabiatda sof ekologik sharoit yaratish uchun yetarli emas.

Ekologik muammolarni bartaraf qilishda, birinchi galda, tabiatni asrash, uni yaxshi tmonga o'zgartirish insonlarning, yoshlarning q'lida ekanligini jamiyat a'zlari ongiga singdira olish kerak. Ijobiy natijalarga erishish uchun ekologik-huquqiy targ'ibot boshidanoq tinglovchilarni bilimdan motivatsiyaga olib borishi kerak. Targ'ibot-tashviqot ishlari yordamida hukumatning o'z oldiga qo'ygan vazifalariga hamohang ravishda, tabiatni asrash, atrof-muhitni yaxshilash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni muhofaza qilish, ekologik balansni saqlash borasidagi masalalar hal etiladi. Biroq, shunga qaramay, halki-hanuz jamiyat a'zolari tomonidan bir qancha nojo'ya xatti-harakatlar davom ettirilmoqda. Misol uchun, shahar ko'chalariga axlatlarni to'kib ketish, ariqlarga chiqindi tashlash va oqizish, avtomobillarning havoni ifloslanishiga keltirayotgan ziyoni, daraxtlarning kesib yuborilishi kabi holatni keltirish mumkin. Ertangi kun egalariga ekologiyani sof, toza va yetarli darajada qoldirish barchamizning oldimizdagi umuminsoniy burch ekanligini jamiyat a'zolariga, xususan, talaba-yoshlarga singdirish lozim. Iqlimdagi o'zgarishlar, uning natijasidagi inson immunitetida kuzatilayotgan zaifliklar, oziq-ovqatning zaxarlanishi bilan bog'liq holatlar ham bevosita ekologik xavflar bilan chambarchas bog'liq ekanligini tushuntirishimiz kerak. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, hozirgi kunda ekologik vaziyatning barqarorligiga olib keluvchi har bir ishimiz kelajakka qo'yilgan haqiqiy sarmoyadir. Chunki kelajak avlodga

ekologik toza hudud qoldirishimiz zarur, bu, o'z navbatida davlat taraqqiyoti va millat salomatligiga bevosita ta'sir qiladi [8].

Dunyoda har soniyada 20 mingga yaqin plastik butilkalar ishlab chiqariladi va har daqiqada ulaming bir millionga yaqini sotiladi. Issiq yoz kunlarida plastik butilkalarni yuz minglab axlat qutilariga tashlab yuboramiz. Biroq bu idishlarning kelajagi haqida o'ylamaymiz, chunki aholida ulami qayta ishlash haqida ma'lumotlar mavjud emas. Vaholanki, plastikning har bir qismi alohida qayta ishlanadi va ulardan turli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Plastik mahsulotlarni qayta ishlashda ularni toza saqlash shuning uchun juda muhim. Qayta ishlangan qopqoqlardan stol, skameyka, axlat qutisi, idora anjomlari, maishiy kimyo mahsulotlarini qadoqlash uchun shishalar, qurilish materiallari, quvurlar tayyorlash uchun materiallar ishlab chiqarish mumkin va ular bizga uzoq vaqt xizmat qiladi. Chiqindixonaga emas, balki qayta ishlashga ketadigan har bir qopqoq ekologik targ'ibotdan iborat vazifamizni hal qilish yo'lidagi kichik bir qadamdir. Bu biz va sayyoramizga katta ziyon keltiradigan axlat miqdorini kamaytiradi, kelajak avlodlar uchun yowoyi tabiatni barcha xilma-xilligi bilan saqlab qolishga yordam beradi.

O'zbekistondagi ekologik holat jamiyat a'zolarini xavotirga solayotgani yo'q. poytaxtimiz – Toshkent shahrining esa dunyodagi eng havosi zararlangan shaharlar reytingida borayotgani ham so'zimizning isbotidir. Yevropada barcha uzoq vaqtdan beri shaharlarni ekologik toza tutishga intiladi, chiqindilarni qayta ishlash muammosiga fuqarolarning o'zi ham jiddiy yondashadi, davlatlar muqobil energiya manbalarini izlaydi, bu haqda filmlar suratga oladilar va ekologik targ'ibot olib boradi [9].

Dunyoning eng ko'kalamzorlashtirilgan va eng toza ekologik shaharlari ro'yxati tuzilgan. "Lonely Planet" jurnalining yozishicha, reytingda Vena yetakchilik qilmoqda. Yirik shaharlar bir qancha mezonlarga ko'ra baholangan. Jumladan, tadqiqotchilar ko'ka lamzorlashtirilgan jamoat joylari, piyodalar sayr qilishi uchun ajratilgan hududlar, havoning ifloslanganlik darajasi, qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan energiya iste'moli, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan suv miqdori, jamoat transportidan foyda lanuvchi odamlar soni, fermerlik bozorlariga ahamiyat berishgan [10].

Estoniyalik oiimlar o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlari davomida atrof-muhitni asrash targ'iboti haqida qiziqarli xulosalarga kelishdi. Ularning fikricha, aholining atrof-muhitni asrash to'g'risida tashvishlanish darajasi inson tomonidan qabul qilinadigan ommaviy axborot miqdoriga mutanosib, bu esa, o'z navbatida, ma'lumotning asosligiliga mutanosibdur [11].

Aholining, xususan, talabalarning ekologik madaniyatini shakllantirishda faqatgina bilim emas, balki milliy an'analar, hayotiy tamoyillar, orttirilgan tajriba, afzal qadriyatlar bilan ham belgilanadi. Negaki, xalqning milliyligidan kelib chiqqan holda, ish olib borilmasa, ko'zlangan natijaga erishib bo'lmaydi. Masalan, Afrika davlatlaridan birida qishloq aholisini yong'oq yetishtirishga chaqirishgan, lekin mazkur g'oya o'zini oqlamagan. Boisi, yong'oq daraxti o'sha xalqning ishonchiga ko'ra, yovuz ruhlarni jalb qilishi mumkin, deb hisoblanardi.

Ekologik-huquqiy targ'ibot samaradorligi ga ko'pincha odamlar buni o'zlari uchun eng foydali ekanini tushunganidan so'ng erishiladi [12].

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi targ'ibot harakatlarining aksariyati natijasiz qoladi. Agar targ'ibot faqat ma'lum tezislarni, ma'lum haqiqatlarning bayonotlari bilan cheklansa, unda samara bo'lishi dargumon [13]. Shuning uchun ham "Tabiatni asrang!" yoki "O'rmonni yong'indan himoya qiling!" kabi chaqiriqlar odamlarga hech qanday ta'sir qilmaydi va ularning e'tiboridan chetda qoladi. Soha mutaxassislari aholining ekologik huquqiy savodxonligi va

huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir yangi innovatsion yotini yuksaltirishga doir yangi innovatsion chiqib, amalda tatbiq etib kelmoqda [14].

Tabiiy muhitni asrashda eng ta'sirchan vosita televideniye va radio hisoblanadi. Lekin, ularda ham ekologiyani asrash va tabiatga to'g'ri munosabatni shakllantirish uchun yetarli darajadagi ko'rsatuv va eshittirishlar tayyorlanmayapti. Buning sababi shundaki, hozirga kelib ko'plab televideniye va radiokanallarning tijoratlashib ketgani hamda ushbu tarmoqlarda ekologik targ'ibotlarni joylashtirish uchun to'lovlarni amalga oshirish zarurligi bilan bog'liq. Ushbu to'lovlar amalda o'z vaqtida oshirilmaslighi bois tabiatga munosabat yaxshilanayotgani yo'q.

Talabalarning ekologik dunyoqarashini oshirish uchun quyidagilar usullarni tavsiya sifatida aytib o'tish mumkin:

- Ziyolilar, ommaviy axborot vositalari vakillari, ijodkorlar, madaniyat xodimlari bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirish;

- Tabiatni asrashga qaratilgan g'oyalarni qo'llab-quvvatlash;

- Milliy va diniy qadriyalardan keng foydalangan holda targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish;

- Soha targ'ibotchilarining malakasini doimiy oshirib borish va xorijiy tajribalarni ommalashtirish;

- "Toq va juft" kun qoidasini joriy etish;

- Sun'iy suv havzalari qurish;

- Ta'lim muassasalariga havoning sifatini e'lon qilib boradigan tablo va monitorlar o'rnatish.

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, yuqoridagi tadbirlaridan ko'zlangan maqsad atrof-muhitni obodonlashtirish, tabiiy resurslarni tiklash va muhofaza qilish, ekologiyani saqlash, aholi, talabala-yoshlar o'rtasida tabiatga ziyon yetkazilishining oldini olish hisoblanadi. Lekin, birinchi galda, har bir inson ongli ravishda tabiatga befarq bo'lmasligi kerak.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Bureyko V.E. Kultura imassovyeye kommunikatsii (Cultura and mass communication). Moscow, Nauko Publ., 1996, p.302.

2. Kryazh I.V. Psokhosemanticheskoye issledovaniye obydenykh ekologicheskikh predistavleniy. Questions of psychology, 1998, no.1.

3. Aleksandrov V.Yu. Ekologicheskoye problemy avtomobilnogo trasprta. Novosibirsk, 1995, p. 113.

4. Xolmominov J.T. Ekologik tahdidlarning oldini olish va ularni bartaraf etish huquqiy muammolarining ilmiy-nazariy tahlili. Tashkent, TSUL, 2016, p.91.

5. Gubanov N.I., Gubanov N.N. Rol' mentaliteta v preodolenii antropogennykh krizisov. Historical psychology and Sociology of history, 2013, vol. 1, pp.166-180. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mentaliteta-v-preodolenii-antropogennyh-krizisov>

6. Daminov A.A. Ekologik sug'urta obyekti va predmeti masalasi. Philosophy and Law, 2011, no.2, pp. 9-11.

7. Abdurahimov A. Ekologik bilimlar amaliyotda. Tashkent, Public education, 1998, no.6, pp.99-101.

8. Jurayev Y.A. Pravo I upravleniya v oblasti ispolzovaniya I okhrany prirodnoy sredy Respubliki Uzbekistan. Moscow, IGP, 1996, pp.32-33.

9. Ergashev A.E. et.al. ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Tashkent, Fan publ., 2009, p. 24.

10. The world's cleanest ecological cities have been ranked. Available at: <https://www.xabar.uz/uz/xorij/dunyoning-eng-toza-ekologik-shaharlari-reytingi-tuzildi>

11. Xamrokulova Sh.E., Allayarova S.N. Ekologik tarbiyani rivojlantirishda tadqiqotchilik ko'nikmasining ahamiyati. Academic research in educational sciences, 2021, vol. 2 (11), pp. 1089-1094.
12. Xolmo'minov J.T. Ekologlarnig shikastlanishlarini oldini olish va ularni ilmiy bartaraf etish huquqiy muammolarining nazariy tahlili. Tashkent, TSUL, 2016, p. 95.
13. Xudoyqulov X.J. O'qituvchi va tarbiyachilarni ekologik tarbiyaga oid targ'ibtga tayyorlash. Tashkent, Public education, 2000, no. 4, pp. 20-21.
14. Xudoyqulova D.X. Ekologik tarbiyaning ahamiyati. "Yurisprudensiya" huquqiy ilmiy-amaliy jurnali. 2024-yil, 3-son. Volume 4 / issue 3 / 2024. 34-42 b.

UO'K: 544.35

ERITMANING QAYNASH HARORATINI UNING TARKIBIGA BOG'LIQLIGI

<https://zenodo.org/records/15336973>

Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna
Mashrabova Sarvinoz Mo'minjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada eritma va uning qaynash harorati undagi eritmaning miqdoriga bog'liqligi haqida fikr yuritiladi. Xususan osh tuzining suvdagi eritmasi tahlil qilingan, natijalari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Konsentratsiya, molyarlik, agregat holat, gomogon Sistema.*

Abstract: *This article discusses the dependence of a solution and its boiling point on the amount of solute in it. In particular, a solution of table salt in water was analyzed and the results are presented.*

Keywords: *Concentration, molarity, aggregate state, homogeneous system.*

Аннотация: *В статье рассматривается зависимость раствора и его температуры кипения от количества растворенного в нем вещества. В частности, был проанализирован раствор поваренной соли в воде и представлены результаты.*

Ключевые слова: *концентрация, молярность, агрегатное состояние, гомогенная система.*

Eritmalar tabiatda eng ko'p uchraydi va ular texnikada, tabiatda muhim funksiyalarni bajaradi. Inson organizmning ovqat hazm qilish jarayonida, qonda, limfada ularni kuzatishimiz mumkin. O'simliklar ham oziq moddani eritma shaklida o'zlashtirib oladi.

Eritma- ikki va undan ortiq komponentlardan iborat bo'lgan bir jinsli(gomosen) moddalardan tuzilgan suyuqlikdir. [1]

Eritmalar ustida amallarga to'xtaladigan bo'lsak, massa ulushi va eritmaning molyarligi kabi kattaliklarni kiritamiz.

$$\omega = \frac{m_e}{m} \quad [2]$$

bu yerda ω - massa ulushi

m_e – eritmadagi eruvchi modda massasi

m- eritmaning umumiy massasi

Eritmaning massa ulushi deb, eritmadagi eruvchi modda massasining eritmaning umumiy massasiga nisbati bilan o'lchanadigan fizik kattalik hisoblanadi. Massa ulushining birligi asosan foizlarda (%) o'lchanadi. Misol keltiradigan bo'lsak: Umumiy massasi 500 gr bo'lgan eritmaning massa ulushi 10% bo'lishi uchun unga qancha miqdarda erituvchi modda qo'shilishi kerak?

Javobi: $\omega = 10\%$ bo'lsa, $m = 500$ gr bo'ladigan bo'lsa, $\omega = \frac{m_e}{m} \rightarrow$ formuladan m eritmadahi eruvchi modda massasini keltirib chiqaradigan bo'lsak, $m_e = \omega \cdot m$ formula yordamida aniqlaymiz. Bu ifoda yordamida

